

ГИЁВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ УЛАРНИНГ АНАЛОГЛАРИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНМАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ СОДИР ЭТУВЧИ ШАХСЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ

Абдуразаков Абдусит Абдулхаевич

Тошкент шаҳар Ички ишлар бош
бошқармаси бошлиғининг ўринбосари-тергов
бошқармаси бошлиғи
vosit_8119@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10555576>

Аннотация: Мазкур мақолада гиёвандлик воситалари уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларнинг содир этувчи шахсларнинг криминологик тавсифига доир масалалар таҳлил этилган.

Калит сўзлари: Айб, аналоглар, жазо, жиноят, жавобгарлик, жиноятчи шахси, гиёвандлик воситалари, психотроп, моддалар, ноқонуний айланмаси.

Юридик адабиётда жиноятчи шахси деганда, жиноят қонунини айбли равишда бузаётган шахсни тавсифловчи, ҳамда бошқа шахсий шароитлар ва ҳолатлар билан ҳамроҳанг тарзда, унинг жинойий хулқиға таъсир этадиган ижтимоий ва ижтимоий шартланган хусусиятлар, белгилар, алоқалар, муносабатлар йиғиндиси тушунилади¹.

Жиноятчи шахси, махсус ижтимоий тип сифатида кўрилади, унинг хусусиятлари эса “...шахснинг десоциаллашувини, ҳамда шу орқали салбий ижтимоий ролларни танлаш ва амалга ошириши ҳақида далолат берадиган салбий ижтимоий сифатлар мавжудлиги”да ифодаланади.²

“Инсон хулқ-атвори кўпчилик қисми мазмунини унинг биологик хусусиятлари эмас, ташқи вазиятнинг қисқа муддатли ва кўп холда тасодифий таъсири ҳам эмас, балки индивиднинг бутун ҳаёт йўли белгилаб беради”³, деб ёзган эди Н.В.Кудрявцев.

Жинойий хулқ – атворининг пайдо бўлишида ҳис-ҳаяжон ва бундан ташқари, эмоцияли сиқилиш қанчалик юқори бўлса, шунчалик унинг ақл идроки ва иродасига таъсир қилади. Шу боисдан инсон онгига эмоциянинг қандай таъсир кўрсатиши турли факторларга боғлиқ бўлади. Инсоннинг

¹ Плешаков.В.А. Концепция криминологической теории ситуаций или ситуационной криминологии Россия: уроки реформ. Научные труды, 2008. – С. 152

² Стручков В.А. Криминология и проблемы личности преступника. // Теоретические проблемы учения о личности преступника. М.: Юрид. лит, 1979. – С. 128.

³ Кудрявцев В.В. Причинность в криминологии. М.: “Юридическая литература”, 1998, – С. 22-23

эмоционал хулқ атвори унинг, баъзи аъзоларига таъсир этади. Инсон хатти-ҳаракати унинг шахсияти билангина сабабий боғланмасдан, балки биологик, психофизиологик ҳолатлар билан ҳам боғлиқдир⁴.

Кўриниб турибдики шахс - муҳитнинг, ижтимоий тарихий шароитларнинг маҳсулидир. Унинг руҳий ривожланиши моддий ва руҳий омиллар таъсири остида содир бўлади. Бироқ улар шахсга бир хил даражада таъсир қилмайди. Ҳал қилувчи аҳамият - жамият ҳаёти ва фаолиятининг ҳақиқий моддий прогресси ижтимоий борлиққа тегишли. Психологик нуқтаи назардан бу ёшда вояга етмаганлар ҳаёт қадриятларининг “иерархиясини” шакллантирадилар, уларнинг хулқ-атворига ҳаётий тажрибанинг етишмаслиги, ижтимоий хулқ-атвор кўникмалари тизимини шаклланишининг яқунланмаганлиги таъсир қилади ва натижада, содир этиладиган аксарият қилмишларнинг вазиятлигига таъсир қилади. “Индивиднинг биологик хусусиятлари (агар улар аниқланган бўлса) ҳаёт, реал ҳаётий, маиший (ва айниқса муаммовий) вазиятлар ўзининг муайян изини қолдирувчи омил бўлиб хизмат қилади”⁵.

Инсоннинг табиий мавжудот сифатида ҳайвондан фарқи шундаки, у онгли, фаол мавжудотдир. Шу сабабли у, олдига қўйилган мақсадларга мувофиқ, табиатдан ўз эҳтиёжларини қондириш учун фойдаланиш билан бир вақтда, уни ўзгартиради. Шу билан бирга, одамда онг мавжудлигининг ўзи уни шахс сифатида тавсифламайди. Инсонда онгнинг мавжудлиги унинг ижтимоий ва биологик жиҳатлари ўзаро нисбатини аниқлашда муҳим аҳамиятга эгадир. Зотан, онг ижтимоий муносабатлар маҳсулидир. Онг инсоннинг объектив борлиқни, одамнинг бошқа одамлар билан объектив муносабатларини акс эттириш шакли сифатида амал қилади. Бинобарин, ушбу муносабатлар ўз манбаига кўра ижтимоий хусусиятга эгадир.

Жиноят содир қилган шахсни ўрганиш, бу ўзидан-ўзи пайдо бўлган мақсад эмас. Пировардида, жиноятларни индивидуал профилактикасининг назарий асослари - жиноятчи шахси, унинг жиноий

⁴ С.Ниёзова. Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасдан одам ўлдирганлик учун жиноий жавобгарлик. – Тошкент: ТДҲОИ, 2005. – Б. 15.

⁵ Дубовик О.Л., Кудрявцев В.Н. Объективный процесс совершения преступления. // В кн. Механизм преступного поведения. М.: “Наука” 1991. -С. 95; С.В. Кудрявцев. Взаимодействие социально-экономических и социально-психологических процессов в генезисе преступности. “Советское Государство и право” 1985 №12 -С.22.

хулқ-атвори сабаблари ва механизмлари ҳақидаги кримнологик билимлардир⁶.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 269, 276-моддаларида назарда тутилган “гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларнинг содир этувчи шахсларнинг кримнологик тавсифи” ҳақида сўз юритадиган бўлсак, белгиланган жиноятларни содир қилган жиноятчи шахсининг, уларни содир қиладиган шахслар ҳақидаги маълумотларни умумлаштириш негизида олинган, махсус, ўзига хос хусусиятларини аниқланиши, жиноятчини “типик сурати”ни яратиш имконини беради. Унинг хусусиятлари ҳақида билиш профилактик характердаги чораларни амалга оширишда муҳим омил ҳисобланади.

Хуллас, жиноятчи шахси - бу ижтимоий-ҳуқуқий тушунчадир. Демак, жиноятчи - жиноят субъектига оид белгиларга эга (ақли расолик ва жиний жавобгарлик ёши), ҳамда қонунда белгиланган тартибда айбдорлиги исботланган жисмоний шахс ҳисобланади.

Жиноятчи шахсининг кримнологик тавсифи, у ёки бу жиноятни содир қилган шахсни, инсоннинг жамиятга қарши хулқ-атвори билан бевосита ёхуд билвосита боғлиқ бўлган, ҳамда жиноят содир қилишни шартлайдиган ёхуд енгиллаштирадиган, ёхуд уни содир қилиш сабабларини англашга кўмаклашадиган, ижтимоий турмуши ва ҳаётий тажрибасининг турли жабҳалари ва кўринишларини тавсифловчи белгилар (аломатлар) тизими сифатида кўрилади⁷.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 269, 276-моддаларида назарда тутилган “гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларнинг содир этувчи шахсларнинг кримнологик тавсифи”да кўзда тутилган жиноятни содир этган шахсни тавсифловчи ижтимоий-демографик белгиларга, ҳуқуқбузарнинг ёшини ҳам кўшишади.

“Ҳеч бир бошқа кўрсаткич, деб ёзади А.С.Михлин, - инсон хулқини, унинг манфаатларини, эҳтиёжларини, ҳаётий режаларини, соғлиги ҳолатини, оила қуриш, мутахассислик ва маълумот олиш бўйича имконият ва истиқболларини ёшчалик белгилай олмайди”⁸. Айнан ёш шахсининг манфаатлари, эҳтиёжлари, қадриятлари, йўналиши, жамиятдаги ўрни,

⁶ Антонян Ю.М. Личность преступника - индивидуальная профилактика преступлений: составление и выводы // Личность преступников и индивидуальное воздействие на них. М., 1999. – С. 3.

⁷ Личность преступника. М, 1995. – С. 31.

⁸ Михлин АС. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их исправления и перевоспитания. Фрунзе, 1980 – С. 166.

хулқ-атворининг мотивацияси, жисмоний ривожланиши, рухий ва жисмоний ҳолати, бошқа хусусиятларига таъсир қилади. Шахсларнинг ёши кўп ҳолларда уларнинг ижтимоий йўналишини белгилайди.

Бундан ташқари, мавжуд маълумотларга кўра, вояга етмаган шахсларни гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп ёки шахснинг ақл-идрокига таъсир этувчи бошқа моддаларни ҳар қандай шаклда истеъмол қилишга жалб этиш ҳолати 18 дан 25 ёшгача бўлган шахслар 68,8% ни ташкил қилмоқда. Бу, жамиятга қарши йўналиши яққол намоён бўладиган шахслардир. Ундан сўнг кейинги ёш гуруҳи бормоқда - 25-30 ёшдагилар (10,9%). Бу ёшдаги шахслар вояга етмаган шахсларни жиноятларга жалб қилишда ўта эҳтиёткор бўлишади, зеро улар томонидан содир қилинадиган жиноятлар юқори профессионализм билан тавсифланади⁹. Улар содир қиладиган жиноятлар пухта ўйлашиб, тайёрланади, танланма характерга эга. Бунинг натижасида, содир қилинган жиноятлар мулкдорга ёхуд мулкнинг бошқа қонуний эгасига анча жиддий зарар етказишади, айбдорлар эса, жиноятни содир қилинганликда жуда кам ҳолатда фош қилинишади ва жазога тортилишади.

30-40 ёш гуруҳига, 8,8% улуш тўғри келмоқда. Улар асосан, рецидивистлар, озодликдан маҳрум қилиш жойларидан чиққан шахслар бўлиб, вояга етмаган шахсларни кўпинча жисмоний ва рухий зўравонлик, қўрқитиш орқали гиёвандлик, заҳарвандлик каби иллатларга, майда ўғрилиқ, безорлик, тиламчилик ва ҳоказо ҳаракатларга жалб қилишади¹⁰.

Жинойий хулқ мотивацияси, жиноят содир қилган шахсларнинг типологиясини амалга ошириш мезонларидан бири ҳисобланади. У инсон хулқи-атворининг асосий стимулларида бири сифатида кўрилади. Айнан унда, ҳаракат нима учун содир қилинганлиги сабаби намоён бўлади. Мотивда эҳтиёж ва манфаатлар предметлашади, у қизиқиш ва ҳиссиётлар, ақида ва идеаллар таъсири остида шаклланади. Уларни қондириш давомида мотивлар ўзгариши, бойитилиши ҳам мумкин. Инсон хулқи кўпинча полимотивлашган бўлади, яъни бир қатор мотивлар билан белгиланади, бироқ улар тенг аҳамиятли эмас. Баъзилари устувор, асосий, бошқалари кўшимча ролида иштирок этади¹¹.

⁹ Михлин А.С. Осужденные Кто они? Общая характеристика осужденных (По материалам переписи 1994 г.) М., 1996. – С. 33.

¹⁰ Михлин А.С. Осужденные Кто они? Общая характеристика осужденных (По материалам переписи 1994 г.) – М., 1996. – С. 33.

¹¹ Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. –М., 1996. – С. 23.

Кўрсатиб ўтилган тадқиқот материалларидан келиб чиқиб, гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларнинг содир этувчи шахсларнинг қуйидаги типологияси ажратилган: 1) таъмагир; 2) таъмагир-зўравон; 3) ашаддий; 4) ўта ашаддий.

Таъмагир типига содир қилинган жиноятларда таъмагирлик мотивацияси яққол намоён бўлиши хосдир. Бу типга доир шахслар гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларни тамагрлик ниятида содир этадилар.

Таъмагир-зўравон тип учун нафақат гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларнинг содир этиш, баликим улар ўғирлик, соғлиққа ёхуд мулкка қарши бошқа жиноятларни, зўрлик ишлатган ҳолда содир қилиш хосдир (8,2%). Бунда номусга тегиш, баданга оғир, ўртача оғир ёки енгил шикаст етказиш, безорилик, талончилик ёхуд босқинчилик жиноятларнинг йиғиндиси инobatга олинган.

Гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларнинг содир этувчи шахсларнинг ўзига хос хусусиятлар ҳам мавжуд. Масалан, гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларнинг содир этувчи шахсларнинг онгидаги ғайриижтимоий йўналганликнинг турғунлиги ва чуқурлигидан далолат беради. Аммо кўпчилик ҳолларда бундай шахслар муайян хусусиятлари билан тавсифланади.

Ўта шафқатсизлик билан зўрлик ишлатиш орқали содир этилган жиноятлар учун ҳукм қилинган маҳкумларнинг кўпчилиги фидойилиги, эмоционал совуқлиги билан ажралиб туради, бундай жиноятчилар ўртасида руҳий оғишли шахслар фоизи юқоридир.

Ушбу жиноятларни содир этадиган жиноятчининг ашаддий тип, яъни жиноятларнинг оғирлаштирувчи турини содир қилган шахслар, 15,2%ни ташкил қилган. Ўта ашаддий тип жиноятчилар 4,4%ни ташкил қилган.

Бошқа типга мансуб жиноятчи шахслар томонидан содир қилинган жиноятлар 1,3% ни ташкил қилади.

Шунингдек, тадқиқотларга кўра, гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларни содир этишда эркак ва аёл жинсидаги вояга етмаган

шахсларни жиноятга жалб қилишда мотивлар бирмунча фарқ қилади. Хусусан, ўсмирларнинг жиноятни содир этишга розилик бериш мотивацияси, қуйидагилар билан изоҳланади: мулкый наф кўриш — 56,5 %, ўзига яқин гуруҳда обрў-эътиборни ошириш, гуруҳда етакчиликни қўлга олишга интилиш — 24,1 %, ғайирлик, кўролмаслик ва бошқа паст ниятлар - 7,2 %, рашк — 4,3 %, бошқа мотивлар - 7,9 %. Аёл жинсига мансуб вояга етмаган шахсларнинг жиноятга жалб қилинишида қуйидаги интилиш ва истаклар бирламчи ҳисобланади: мулкый наф кўриш - 42,5 %, ғайирлик, кўролмаслик ва бошқа паст ниятлар — 19,2 %, биродарлик ёхуд севги ҳисси - 16,4 %, рашк - 11,3 %, ўзига яқин гуруҳда обрў-эътиборни ошириш, гуруҳда етакчиликни қўлга олишга интилиш — 3,2 %, бошқа мотив - 8,5 %¹².

Олиб борилган тадқиқотлар жараёнида гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш тажрибасига эга бўлган ўсмирлар гиёҳвандлик воситаларини алкоғоли ичимликлардан кўра қўйидаги афзалликлари борлигини таъкидлашган:

1) атрофдагиларнинг шахс гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилаётганлигини билиши қийинлиги туфайли уларнинг ўз касаллигини яшира олиши (сўралганларнинг 34,2%);

2) жамиятда наркоманларга нисбатан муносабатнинг алкоғоликларга қараганда яхшироқ эканлиги (23,7%);

3) алкоғоликларга нисбатан гиёҳвандлар орасида ўзаро ҳамжиҳатлик ва қўллаб-қувватлашнинг мавжудлиги (14,2%);

4) гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш натижасидаги кайф (эйфория)нинг анча кўпроқ давом этиши (24,3%) кабилар.

Хулоса қиладиган бўлсак, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларни содир этаётган жиноятчи шахслар бошқа жиноят содир этган жиноятчи шахслардан ўзига хос белгилари билан ажралиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи (махсус қисм). Т.:Ўқитувчи, 2003.
2. Алиев В.М. Личность преступника и наркомания. – М.: НИИ МВД России, 1993.

¹²Т.А.Олейникова. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и иных антиобщественных действий: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Автореферат канд. юрид.наук. Ростов-на-Дону. 2005. –С.21.

3. Ахмедов Г., Кадыров М. Наркомания. Преступность. Ответственность. – Ташкент: Узбекистан, 1989.
4. Бейерут Н. Злоупотребление наркотиками и антинаркотическая политика. – Стокгольм, 1975.
5. Бориневич В.В. Наркомания. – М.: Медицина, 1963.
6. Вальдман А.В., Бабаян Э.А., Звартау Э.Э. Психофармакологические и медико-правовые аспекты токсикомании. – М.: Медицина, 1988.
7. Волков Б.С. Мотивы преступления. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1982.
8. Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью. Международный и сравнительный правовой аспекты. – М., 2000.
9. Гасанов Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоления. – М., 1997.
10. Гришко А.Я. Характеристика личности хронических алкоголиков и наркоманов. – Рязань, 1991.
11. Плешаков.В.А. Концепция криминологической теории ситуаций или ситуационной криминологии Россия: уроки реформ. Научные труды, 2008. – С. 152.
12. Стручков Н.А. Криминология и проблемы личности преступника. // Теоретические проблемы учения о личности преступника. М.: Юрид. лит, 1979. – С. 128.

